

3. Дошкольная педагогика. под ред. В. И. Ядешко, Ф. А. Сохина. М. : Просвещение.
4. Бодрова Е. В, Давыдов В. В, Петровский В. А, Стеркина Р. Б. Опыт построения психолого-педагогической концепции дошкольного воспитания.

БЎЛАЖАК ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

**Абдуллаева Барно Сайфутдиновна –
Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университети
Илмий ишлар ва инновациялар
бўйича проректори**

Мамлакатимизда мустақиллик кўлга киритилган кунданок баркамол авлодни шакллантириш масаласини ҳал қилиш давлат сиёсати даражасигача кўтарилди. Бу борада 2020 йил 27-сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни ва у асосида Ўзбекистон Республика

Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини такомиллаштиришга оид кўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4884 сонли қарори, 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6108 сонли қарори, қолаверса, кўплаб меъёрий ҳужжатлар бошланғич таълимни ташкил этиш ва унинг мазмунини замонавий тараққиёт талаблари асосида эканлиги таъкидланмоқда. Бунда шубҳасиз, замонавий бошланғич таълим учун илмий методологик жиҳатдан истиқболли йўналишни модернизация қилишдир ва шу асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларни замонавий ва рақобатбардош қилиб қасбий фаолиятга тайёрлашдан иборатдир. Бунга сабаб бошланғич таълим узлуксиз таълимнинг пойдеворидир, қолаверса, бошланғич таълимнинг асосий мақсади ўқувчилардаги саводхонлик асослари ва ҳисоблаш тафаккури ҳақидаги билим ва кўникмани шакллантириш, олган билимларни ҳаётда қўллай олиши ҳамда бу орқали қатор шахсий сифатларни оширишдан иборатдир.

Ҳозирги кунда анъанавий ўқитиш ўрнини саводхонлик, компетенция ва шахсий сифатларни шакллантиришга қаратилган инновацион ёндашувлар эгалламоқда. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларнинг эгаллаган билими, кўникма ва малакаларини мунтазам назорат қилиш, уларнинг олаётган билимларидаги бўшлиқларни ўз вақтида тўлдириб бориш, иқтидорли ўқувчилардаги интеллектуал салоҳиятнинг мунтазам ривожланиши учун шарт-шароит яратиш, мавзулаштирилган мантиқий топшириқлар тизимини ишлаб чиқиш ва бу топшириқларни ўқувчиларнинг қийналмасдан ўзлаштириб олишига, уларнинг илмий дунёқарашини, амалий тафаккурини кенгайтириш, мустақил ва ижодий фикрлашини, мантиқий мушоҳада юритишини ўстириш каби қатор вазифаларни қамраб олишига эътибор қаратилиши зарур. Булар эса ўз навбатида халқаро баҳолаш тизимига доир PISA ва TIMSS топшириқларини ечишда тайёргарлик вазифаларини ўтайди. Қолаверса, ҳар бир математика фанига доир ўқув-тарбия жараёнида инновацион педагогик технологиялардан ҳамда педагогика фанининг илғор ютуқларидан мунтазам фойдаланиш, яъни, таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологиялар элементлари, мультимедиаларни олиб кириш, улардан самарали фойдаланиш, ўқитувчиларнинг ота-оналар билан ҳамкорликда фаолият юритишини йўлга қўйиш, бошланғич синф ўқитувчиларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакаларини мунтазам ошириб боришда инновацион методлардан фойдаланиш каби вазифалар долзарб тус олмақда. Таълимга доир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам бошланғич синфлар учун ўқитувчиларни тайёрлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилади. Юқоридаги қатор ижобий томонларни таҳлил қилар эканмиз, бугунги кун бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари замон талабларига жавоб бериши ва рақобатбардош ёшларни тарбиялаш учун назарий ва амалий билиш фаолиятини такомиллаштириш усулларини ишлаб чиқиш ва методик базани такомиллаштириш лозим. Шу ўринда президентимизнинг “Бир нарсани яхши тушуниш керак. Ҳозирги шароит, муҳит ва имконият 30-40 йил олдинги даврдан умуман бошқача. Шунинг учун ўқитиш методикаси ҳам, дарслик ҳам, педагогларнинг ёндашуви ҳам замонга мос равишда тубдан ўзгариши керак¹”,- деган фикрларни келтиришни жоиз деб билдик. Таълим жараёнини ўзгартириш, тубдан янгилаш учун,

¹ 2022-йилнинг 28-январдаги Президент Шавкат Мирзиёев раислигида мактаб таълимини ривожлантириш масалалари юзасидан видеоселектор нутқидан.

аввало, бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг билиш фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларини танлаш лозим.

Бошланғич синф ўқитувчиси – у нафақат ўқимишли (тафаккури юксак даражада ривожланган, ақлий салоҳияти юқори одам), балки, энг аввало, зиёли (ўқимишли одамлардан иборат, юксак ички ва ташқи маданиятга эга одамларнинг ижтимоий гуруҳига мансуб ва ақлий меҳнат билан малакали равишда шуғулланувчи инсон). Айниқса, бугунги кун бошланғич синф ўқитувчиси кучли назарий билимга эга, янгиликка интилувчан, ўз ғояларини амалиётга тадбиқ эта оладиган, жaxon тажрибасига қизиқадиган ва янги андозадаги ўқитиш тизимини таълимга олиб киришга қодир бўлиши лозим. Бу вазифаларни бажаришда бўлажак бошланғич синф ўқитувчининг оладиган билимларига, аудитория ва мустақил ўзлаштириш фаолиятига алоҳида эътибор бериш лозим.

Таълимда замонавий ахборот технологиялари муҳитининг шаклланиши фан соҳаларини ахборотлаштиришга, ўқув фаолиятини интеллектуаллаштиришга, интеграция жараёнларини тезлаштиришга, таълим тизими инфраструктураси ва уни бошқариш механизмларини такомиллаштиришга олиб келади.

Ҳозирги кунда таълим соҳасида ўқитишни компьютерлаштиришга катта эътибор берилмоқда, чунки замонавий ўқитиш технологияларидан дарс жараёнида фойдаланиш катта ижобий натижалар беради. Ўқитишни компьютерлаштириш (ахборотлаштириш) ёки ахборот технологияларидан фойдаланиш дастурига қуйидагиларни киритиш мумкин:

— таълим тизимининг барча поғоналарида ахборотлаштиришни етакчи бўғинлигини таъминлаш;

— барча соҳалар бўйича билим беришда ахборотлаштиришни ривожлантиришни лойиҳалаш ва яратиш (мониторинг);

— ахборотлаштириш соҳаларида меъёрий баъзаларни яратиш (илмий-методик бирлашмалар ва ҳ.к.);

— техник таъминот - компьютерлар, ахборот технологиясининг бошқа қурилмалари, уларга хизмат кўрсатиш учун керакли материалларни яратиш;

— телекоммуникация тармоқлари;

— таъминот ресурслари (дастурий таъминот, интернетдаги ахборотлар мажмуи, маълумотномалар ва ҳ. к.).

Ахборот технологиясидан фойдаланиш ва уни бирор-бир соҳага татбиқ этиш ўз ичига қатор вазифаларни олади. Қуйида ахборотлашган фаолият объектлари ҳақида гап юритамиз.

Бундай объектларга сонлар (ўлчаш ва моделлаштириш натижалари), матнлар, тасвирий ахборотнинг статистик ва динамик ифодалари, расмлар, чизмалар ва анимациялар, овозли образлар (ёзилган овоз, мусиқа) ва бошқалар киради.

Фойдаланувчининг мустақил ва онгли равишда олиб борадиган фаолиятига ахборот объектларини яратиш, керакли ахборот объектларини излаш, ахборотни йиғиш, таҳлил қилиш ва ажратиш олиш, ташкиллаштириш, керакли кўринишда тасвирлаш, ахборот объектларини (матн, суҳбат, расм, ўйин ва бошқа кўринишда) узатиш, моделлаштириш, лойиҳалаш, объектларни режалаштириш ва бошқалар киради.

Ахборот технологияси моделлари муайян амалларни онгли ва режали амалга оширишда ўзлаштирилади. Бу жараён қуйидагиларни ўз ичига олади:

— компьютер, шунингдек, принтер, модем, микрофон ва овоз эшиттириш қурилмаси, сканер, рақамли видеокамера, мультимедиа проектори, чизиш планшети, мусиқали клавиатура кабилар ҳамда уларнинг дастурий таъминоти;

— ускунавий дастурий таъминот;

— виртуал матн конструктори, мультимедия, мусиқа, физик модель, географик хариталар ва ҳ.к.;

— ахборот мажмуи - маълумотнома, энциклопедия, виртуал музейлар ва ҳ.к.;

— техник кўникмалар тренажорлари (тугмачалар мажмуидан тугмачаларга қарамасдан маълумот киритиш, дастурий воситаларни дастлабки ўзлаштириш ва ҳ. к.).

Тараққий этган хорижий давлатлар ва республикамиздаги етакчи таълим муассасаларида компьютер технологиялари асосида ўқитиш дастурлари таҳлили сифат жиҳатидан янги ўқитиш воситалари бўлиб, улар анъанавий ўқитиш методларидан тубдан фарқ қилишини кўрсатмоқда. Бундай ёндашишнинг асосий воситаларидан бири сифатида компьютерда моделлаштириш назариясини кўрсатиш мумкин.

Мультимедиа воситалари асосида ўқитиш жараёнида аниқ фанларни компьютер асосида тўлиқ ўқитиш маъруза матнларини таҳрир қилиш, ўқувчилар топширган назорат натижаларининг таҳлили асосида маъруза матнларини баён қилиш услубини яхшилаш, ўқувчиларнинг ахборот технологияларини мультимедиа воситалари асосида анимация элементларини дарс жараёнида кўриш, эшитиш ва мулоҳаза қилиш имкониятини беради.

Ҳар бир ахборот технологиясида, шунингдек, қўйилган мақсадга эришиш учун унинг фаолият юритишини кузатиш, назорат қилиш ва тузатиш қодалари тизимдан иборат бўлган бошқариш алгоритмидан фойдаланилади. Белгиланган ўқитиш-тарбиялаш мақсадларининг ҳар бирига эришиш учун педагогларнинг қатъий белгиланган ўқув-тарбиявий фаолиятини бошқариш алгоритмидан фойдаланилади. Бу нафақат ўқитиш-тарбиялаш жараёнининг муваффақиятлилигини баҳолаш, балки белгиланган самарадорликка эга бўлган жараёнларни олдиндан лойиҳалаштириш имконини беради.

Бошланғич таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш хотирлаш, англаш, қўллаш, ғоялар уйғунлиги, ҳамкорлик, баҳолаш каби жараёнларни кетма-кет тизимга солиб ташкил этишга хизмат қилади.

МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДИКАСINI ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ф.Р.Кадирова

Мактабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти профессори, халқаро педагогик таълим фанлар Академияси академиги, педагогика фанлари доктори

Д.М.Махмудова

МТТДМҚТМОИ мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Ушбу мақола мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлашда эртақлар ва улардаги сюжет мазмунига таалуқли кўرғазмаларни яратиш ва қўллаш, турли хил ташкил қилинган ўйинлар орқали маълум изчилликда тарбияланувчиларни ҳарфлар, бўғинлар, сўзлар, гаплар тузиш методикасини такомиллаштиришга йўналтирилган. Шунингдек мазкур ишни «Илк қадам» давлат ўқув дастурини жорий этишда болалар бадиий адабиёти, қизиқарли, креатив кўрғазмалар намойиши қилинадиган ва тарқатма материаллар сифатида барча иштироқчилар билан, командаларга бўлиниб, жуфт-жуфт, якка тарзда олиб бориш ва интеграцияси асосида ёндошишдан иборат.

Таянч сўзлар: китобхонлик, узвийлик, узлуксизлик, интеграция, креативлик, мактабгача таълим, эртақлар, кўрғазмалар, ўйинлар, болалар, тайёрлаш, мулоқот, инновация.

Бугунги кунда таълим тизимида узвийлик, узлуксизлик масаласи жиддий қўйилмоқда. Ушбу кўп қирралик масаланинг долзарб йўналишларидан бири – болаларни китобхонликка тайёрлашдир. Шунингдек таъкидлаш лозимки мамлакатимиз Президенти Ш.М. Мирзиёев томонидан 2020 йил 2 март куни ПФ-5953-сон Фармони билан ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилишга қаратилган муҳим масала илгари сурилди. Шубҳасиз бу ёшлар маънавиятини юксалтириш, улар ўртасида китобхонликни кенг тарғиб қилиш, ёш авлоднинг интеллектуал, ахлоқий, эстетик салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Болалар мактабга боришини кутмасдан, китобхонликка тайёргарликни мактабгача даврдан бошлаш катта аҳамиятга эга.

Илмий-методик манбалар таҳлили ва бизнинг олиб борган тадқиқотимиз тарбияланувчиларни маънавий-ахлоқий, муомала маданияти, меҳнатсеварлик ва психологик жиҳатдан тарбиялашни, мактабгача таълим ташкилотларида уларни бадиий адабиётга бўлган қизиқишларини ривожлантиришга, тарбиячи ва болалар ўртасидаги ҳамда тенгдошларнинг ўзаро муносабатларини йўлга қўйишга қаратилган. Бизнинг тадқиқотимиз мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлашга йўналтирилган.

Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимида татбиқ этилган «Илк қадам» давлат ўқув дастури асосида болаларни китобхонликка тайёрлаш таълим – тарбиянинг муҳим омилидир. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда ушбу масала долзарблардан ҳисобланади ва ўз ечимини кутмоқда. Ушбу ишни жорий этишда биз болалар адабиёти, аниқроғи мактабгача ёшдаги